

YURIDIK YORDAM OLIISH – HAR BIR SHAXSNING KONSTITUTSION HUQUQI

Saidjabbarova Dilshoda Shuxratjon qizi

Toshkent Davlat yuridik universiteti qoshidagi
M.Vosiqova nomidagi akademik litsey, 2-bosqich, 8-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14561885>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 27-dekabr 2024 yil

konstitutsiya, yuridik yordam, advokat, jinoyat protsessi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, miranda qoidasi, isbotlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada advokatlik instituti va yuridik yordam olish bilan bog'liq konstitutsion normalar tahlili, bugungi kunda advokatning huquqiy maqomi bilan bog'liq uchrayotgan muammolar, isbotlash jarayonida advokatning o'ziga hos o'rni va mazkur masalalarning huquqiy tartibga solish jihatlari, konstitutsiyada mustahkamlangan huquqiy himoya va mavzuga doir boshqa masalalar tadqiq etilgan. Tadqiqotda analiz, sintez, induksiya, deduksiya, qiyosiy-huquqiy tahlil kabi metodlar qo'llanilgan. Tadqiqot ishida ilg'or xorijiy tajriba, ilmiy-nazariy qarashlar va tergov hamda sud amaliyoti tahlil qilingan.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev yangilangan konstitutsiyamiz borasida fikr bildira turib, "Konstitutsiyada inson huquqlari kafolatlariga oid normalar ham

3 barobar ko'paytirildi. Bu – avvalambor barcha sohada qonun ustuvorligi ta'minlanadi, degani. Bundan buyon, qonunlardagi noaniqliklar inson foydasiga hal bo'ladi.

Eng muhimi, "Qonun – muqaddas, har qanday holatda ham adolatni qaror toptirish shart!" degan qarash jamiyatning har bir a'zosi, ayniqsa, mansabdorlar uchun hayot qoidasiga aylanishi kerak", deya ta'kidlaydi[1].

Yurtboshimiz yangilangan konstitutsiyamiz avvalo xalqimizning hohish irodasi ekanligini alohida ta'kidlab, bu borada Konstitutsiyada inson huquqlari kafolatlariga oid normalar ham 3 barobar ko'paytirilganligi keltiradi.

Mazkur islohotlar zamirida alohida e'tirof va e'tiborga sazovor jihat bu – advokatlik instituti hamda shaxslarning jinoyat protsessidagi himoya huquqining konstitutsion normalar bilan mustahkamlanganligidir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasida "Har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatiladi.

Har bir shaxs jinoyat protsessining har qanday bosqichida, shaxs ushlanganida esa uning harakatlanish erkinligi huquqi amalda cheklangan paytdan e'tiboran o'z tanloviga ko'ra advokat yordamidan foydalanish huquqiga ega.

Huquqbuzarliklardan jabrlanganlarning huquqlari qonun bilan muhofaza qilinadi. Davlat jabrlanganlarga himoyalaniшни va odil sudlovdan foydalanishni ta'minlaydi, ularga yetkazilgan zararining o'rni qoplanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi.", deya belgilangan[2].

Mazkur moddaning o'z o'rnida jinoyat jarayoni bilan bevosita bog'liqliligini inobatga olgan holda belgilanishiga bir qancha omillar mavjud. Xususan, O'zbekiston Respublikasida

istiqomat qilayotgan har bir shaxsning huquqlari uning bevosita davlat bilan vujudga keladigan munosabatlarida ko'proq namoyon bo'ladi.

"Jahon odil sudlov loyihasi" (World Justice Project) xalqaro nohukumat tashkilotining Huquq ustuvorligi indeksi – huquq ustuvorligi sohasidagi ma'lumotlarni ekspertlar va aholi o'rtasida o'tkaziladigan so'rovlar orqali tadqiq etib, 8 indikator va 44 subindikator bo'yicha dolzarb ma'lumotlarni aks ettiradi.

2023-yil oktyabrda e'lon qilingan Huquq ustuvorligi indeksida dunyoning 142 ta davlati orasida O'zbekiston 78-o'rinni egalladi. Ta'kidlash lozimki,

2016-yildan 2023-yilga qadar mamlakatimiz huquq ustuvorligi eng tez yaxshilangan davlatlar orasida 8,9 foiz o'sish ko'rsatkichi bilan birinchi o'rinni egallagani e'tirof etildi[3].

Demak, mamlakatimizda inson huquqlarini ta'minlashdagi har bir ijobiy islohotlar o'z o'rnida yurtimizning xalqaro imidjida ham namoyon bo'ladi.

Jinoyat protsessi mamlakatimizda istiqomat qilayotgan har qanday shaxsga nisbatan uning huquqlarini qonuniy yo'l bilan cheklash imkonini beradigan munosabatlar tizimini tartibga soladi. Shunday ekan bunda uning huquqlarini himoya qilinganlik darajasi o'z navbatida mamlakatda yashayotgan har bir shaxsni huquqlarini ta'minlaganlik darajasi sifatida baholanishi tabiiy hisoblanadi. Mazkur munosabatlarga Konstitutsiya darajasida qoidalar mustahkamlanishi esa, bu borada jinoyat protsessual normalarning inson huquqlariga oid o'zgarish talablari shakllanishiga xizmat qiladi. Soddaroq qilib aytganda, endilikda jinoyat va jinoyat protsessual qonunchilikka kiritilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgartirish yoki qo'shimchalar aynan Konstitutsiyamizda belgilangan qoidalarga mos bo'lishni talab etadi.

Eski amaliyot advokatura instituti yoki shaxslarning jinoyat jarayonida himoyalani hamda huquqiy yordam olish bilan bog'liq masalalarga panja ortidan qaralishiga omil sifatida xizmat qilgan. O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda 32 nafar,

2017-yilda 29 nafar, 2018-yilda esa 9 nafar advokatlar jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lib, ularning aksariyati firibgarlik yoki pora olish-berishda vositachilik qilganlik uchun jinoyat subyekti sifatida ishga jalb etilgan[4].

Yuqoridagi statistik ma'lumotlar tahlili yildan-yilga shaxslarni himoya huquqini ta'minlash hamda advokatura institutini huquqiy jihatdan mustahkamlashga oid bo'lgan islohotlar o'z samarasini berayotganligini isbotlaydi.

Biroq shu bilan mazkur institut o'z-o'zidan ravnaq topib qolmaydi, albatta. Davlatimiz rahbari bu borada "Asosiy qonunga kiritilgan bu ilg'or yangiliklarni amalda joriy etish oson bo'lmaydi, ko'p jamiyatlar bunday o'zgarishlarni faqat orzu qiladi.

Buning uchun sud-huquq idoralarining kadrlar salohiyatini yaxshilash va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash zarur. Eng muhimi, tergovchi, prokuror, sudya, advokatlarning bilim va malakasi, ma'naviy dunyosini yuksaltirish bilan birga aholining ham huquqiy madaniyatini oshirish, hammamizning dunyoqarashimizni o'zgartirish talab etiladi.

Qanday og'ir bo'lmasin, bu ishlarni amalga oshirishni zamonning o'zi taqozo etmoqda"[1], deya juda o'rinli ta'kidlaydi.

Demak, ushbu konstitutsion islohotlarni mazmun-mohiyatiga to'la tushunib yetish ham bu boradagi ishlarning samaradorligini yanada oshiradi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 29-moddasida belgilangan qoidalarni qisqacha tahlil etamiz.

Chunonchi, moddaning birinchi qismida har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanishi bayon etilgan bo'lib, bu nafaqat jinoyat jarayoni, balki fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy yoki boshqa munosabatlarda ham inobatga olinishini anglatadi. O'z o'rnida jinoyat protsessida yuridik yordam olishga ehtiyoj sezuvchi qatlam sifatida eng avvalo gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchi gavdalanadi. Biroq Konstitutsiyada bu borada huquqiy kafolat har kimga ekanligi aniq belgilab qo'yilgan, shu bois kelgusida har bir jarayonni tartibga soluvchi kodeks yoki tegishli qonunchilikka tegishli o'zgartirish kiritish lozim bo'ladi.

Moddaning ikkinchi qismida "Har bir shaxs jinoyat protsessining har qanday bosqichida, shaxs ushlanganida esa uning harakatlanish erkinligi huquqi amalda cheklangan paytdan e'tiboran o'z tanloviga ko'ra advokat yordamidan foydalanish huquqiga ega."ligi belgilangan bo'lib, aynan o'z tanloviga ko'ra advokat yordamidan foydalanish juda muhim ekanligini qayd etish lozim. Bunda davlat rahbarining yuridik yordam olish bilan bog'liq masalalarni raqamlashtirish orqali amalga oshirish tashabbusi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek moddaning to'rtinchi qismida belgilangan qoida har bir huquqni qo'llovchi uchun juda mas'uliyatli majburiyatni yuklaydi. Jumladan moddada "Qonunni buzgan holda olingan dalillardan odil sudlovni amalga oshirish chog'ida foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.", deya qayd etilgan.

Bu borada jinoyat protsessida dallilarni baholashga oid normalar mavjudligini keltirishimiz mumkin, lekin mazkur qoidalar doimiy takomillashishni talab etishini unutmazlik lozim. Ma'lumki, ko'plab inson huquqlari bo'yicha yutuqlarga erishgan davlatlarda, jinoyat jarayonida juda kichik protsessual buzilishlar aniqlangan hollarda ham sud bunday dalillarni nomaqbul dalil sifatida e'tirof etadi va ish bo'yicha oqlov e'lon qiladi.

Xususan, anglo-sakson huquq oilasida sudga qadar ish yurituvchi bosqichida, gumon qilinuvchiga uning himoyalani huquqi mavjudligi, sukut saqlash huquqi hamda bergan har bir ko'rsatmasi o'ziga qarshi dalil sifatida foydalanishi mumkinligi to'g'risidagi (Miranda qoidasi) ogohlantirilishi lozimligi, ushbu qoidalarga asossiz amal qilmaslik gumon qilinuvchini zudlik bilan ozod etilishiga asos sifatida xizmat qilishi mumkin [5, 38-41-betlar].

Demak, konstitutsiyamizda belgilangan ushbu qoidalar jinoyat protsessida shaxs huquq va erkinliklarini cheklash bilan bog'liq jarayonlarda yuksak mas'uliyat va javobgarlik talab etayotganligi, bundan keyin ham ushbu qoidalar takomillashishi va faqat inson huquqlariga xizmat qilishi anglatadi.

Shunday ekan bu borada advokatlarning ham himoyasi ostidagi shaxslarni huquq va manfaatlarini malakali ta'minlashi muhim ekanligi, ularning bilim va malakalari yuqori bo'lishi hamisha dolzarb ekanligini anglatadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, Adliya vazirligi huzuridagi Yuristlar malakasini oshirish markazida 2020-yilda 700 nafar, 2021-yilda 800 nafar va 2022-yilda 1000 nafar advokat malaka oshirgan. Demak, uch yil ichida atigi 2500 ta. Holbuki, respublikamizda bugun 4600 dan ortiq advokat faoliyat ko'rsatmoqda. Joriy yilda advokatlikka talabgarlarga yuridik soha bo'yicha ikki yillik ish stajiga ega bo'lish haqidagi talab bekor qilindi. Shuningdek, advokatura institutining yangi konstitutsiyaviy maqomi belgilanayotganligi bois sohaning jozibadorligi oshib, yaqin bir necha yilda advokatlar soni 6000 tadan oshishi kutilmoqda[6].

Demak yuqoridagilar ma'lum bo'ladiki, huquqiy yordam ko'rsatuvchi advokatlarni o'qitish va malaka oshirish tizimini ham qayta isloh qilish zarur.

Shuningdek, advokatning kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyasining amal qilishini muayyan muddatga to'xtatib qo'yish yoki tugatish bilan bog'liq intizomiy jazoni qo'llash mexanizmi juda chalkash va tushunarsiz. Malaka komissiyalari to'g'risidagi nizomda advokat litsenziyasining amal qilish muddatini to'xtatib qo'yish haqidagi malaka komissiyasi qarori tegishli adliya boshqarmalariga yuborilishi, adliya idorasi esa ma'muriy sudga ariza bilan murojaat qilishi belgilangan bo'lsa, advokat litsenziyasining amal qilishini tugatish mexanizmi bundan ham murakkab: bunda komissiya qarori Oliy malaka komissiyasi orqali Adliya vazirligiga yuborilishi, vazirlik esa, o'z navbatida, tegishli hududiy adliya idorasiga yo'llashi va bu idora ma'muriy sudga ariza bilan murojaat qilishi lozim[7].

O'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar davomida mazkur faoliyat bilan shug'ullanuvchi advokatlarning aksariyat mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatlab, intizomiy ta'sir chorasini sifatida advokatlik litsenziyasining amal qilishini ma'lum muddatga (6 oygacha) to'xtatib qo'yish amaliyotidan voz kechish lozimligini ta'kidlamodalar.

Haqiqattan ham, intizomiy ta'sir chorasini sifatida advokatlik litsenziyasining amal qilishini ma'lum muddatga to'xtatib qo'yish amaliyoti nazoratsiz mexanizm ekanligini ko'rsatmoqda,

binobarin litsenziyasi to'xtatilgan advokatning o'z faoliyatini davom ettirmayotganligini nazorat qilish imkoniyati mavjud emas. Masalan, bir advokatga nisbatan bunday jazo qo'llanilgan bo'lsa, ushbu davr mobaynida u fuqarolik yoki iqtisodiy sudlarga ishonchnoma bilan vakil sifatida qatnashish, huquqiy maslahatlar berish, advokat so'rovi orqali tegishli hujjatlarni olish, ariza va shikoyatlar yozib berish bilan bog'liq advokatlik faoliyatini davom ettirishi mumkin. Bu kabi holatlarda advokatning litsenziyasini to'xtatib qo'yish bilan bog'liq qo'llanilgan intizomiy jazo ijrosini nazorat qilish imkoniyati yo'q yoki bunaqa mexanizm ishlab chiqilmagan. Bundan tashqari, litsenziyasi to'xtatib qo'yilgan advokat yurituvdagi ishlarining to'xtalishi u bilan shartnoma tuzgan mijozlar manfaatlariiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ular boshqa advokat yollashga majbur bo'ladilar. Bu esa ularning sarson-sargardon bo'lishlariga olib keladi va aholining haqli e'tirozlarini keltirib chiqaradi. Shu bois intizomiy ta'sir chorasi sifatida litsenziyaning amal qilishini to'xtatib qo'yish o'rniga "jarima" jazosini belgilash va jarimadan tushadigan mablag'larni malaka komissiyalari faoliyatini takomillashtirishga yo'naltirish maqsadga muvofiq.

Yuqoridagi tahlillarga xulosa o'laroq, konstitutsiyamizda himoya huquqi kafolatlanishi aniq aks etishi, alohida bir bob hamda 141 va 142-moddalar advokatura institutiga bag'ishlanishi yurtimizda bugungi kun talabi bo'lgan – inson qadrini ulug'lash va mazkur jarayonning bosh mezoni sifatida aynan inson qadrini belgilash kabi vazifalarni bajarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar, sud va ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari hamda jamoatchilik faollari bilan referendum yakunlariga bag'ishlangan uchrashuvidan nutqi // https://t.me/Press_Secretary_Uz/3095
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // <https://lex.uz/docs/6445145>
3. O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'рни qanday? // <http://nhrc.uz/uz/news/ozbekistonning-xalqaro-reyting-va-indekslardagi-orni-qanday>
4. 2018 yilda 9 nafar advokat jinoiy javobgarlikka tortilgan // <https://advokatnews.uz/xabar/970.html>
5. Stepanov K.V. // *Opravdatelnyy prigovor kak sushchestvennyy defekt sovremennogo ugolovnogo protsesssa* // EURASIAN 4 (41) 2019 ADVOCACY s. 37-41
6. O'zbekiston advokaturasi: istiqbol haqida o'ylar // <https://advokatnews.uz/xabar/1937.html>
7. O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasining hududiy boshqarmalari huzuridagi malaka komissiyalari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining buyrug'i [O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2009-yil 14-martda 1921-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan] O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi hududiy boshqarmalari huzuridagi malaka komissiyalari to'g'risida Nizom // <https://lex.uz/acts/1458647>